

FALSAFA FANINI O'QITISHDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Amanov Odiljon Karimovich
TDTU Olmaliq filiali, katta o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarga falsafa fanini o'qitishda turli metodlardan foydalanishning ahamiyatiga doir fikr-mulohazalar bayon etilgan. Maqolada talabalarga falsafa fanini o'qitishda metodlarni qo'llashga oid tavsiyalar va uning ahamiyati yoritib berilgan. Falsafa fanini o'qitishda qo'llash tavsiya etilgan metodlar talabalarda tanqidiy fikrlash va kreativlikni rivojlantirishga yordam beradi deb hisoblaymiz.

Kalit so'zlar. *Ta'lim texnologiyasi, texnologik xarita, o'qitish rejasi, ta'lim metodlari, usullar, bilish faoliyati usullari, ta'lim beruvchi, ta'lim oluvchi, ilm – fan, o'qitishni takomillashtiruvchi dastur vositalari.*

Аннотация. В данной статье обсуждается важность использования различных методов в преподавании философии студентам. В статье изложены рекомендации по использованию методов обучения студентов философии и их значимость. Мы считаем, что рекомендуемые методы преподавания философии будут способствовать развитию критического мышления и креативности у студентов.

Ключевые слова. *Образовательная технология, технологическая карта, учебный план, образовательные методы, способы, методы познавательной деятельности, педагог, обучающийся, наука, программные средства, совершенствующие обучение.*

Abstract. This article discusses the importance of using different methods in teaching philosophy to students. The article provides recommendations on the use of methods for teaching philosophy to students and their importance. We believe that the recommended methods of teaching philosophy will contribute to the development of critical thinking and creativity in students.

Keywords. *Educational technology, process map, curriculum, educational methods, ways, methods of cognitive activity, teacher, student, science, software that improves learning.*

Kirish. Ta'lim jarayonining muvaffaqiyati uning shakligagina emas, balki qo'llanilayotgan metodlar samaradorligiga bog'liq bo'lib, u ta'lim nazariyasida asosiy o'rindardan birini egallaydi. "Metod" yunoncha "metodos" degan so'zni anglatib, u "yo'l", tadbiiq qilish kabi ma'nolarni anglatadi. Ta'lim metodi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning aniq maqsadga erishishiga qaratilgan birgalikdagi faoliyatdir. Ta'lim metodlari o'qitishning o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishish usullarini hamda o'quv materialini nazariy va amaliy yo'naltirish yo'llarini anglatadi. O'qitish metodlari ta'lim jarayonida ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyatining qanday bo'lishi, o'qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kerakligini hamda shu jarayonda ta'lim oluvchilar qanday ish harakatlarini bajarishlari kerakligini belgilab beradi. SHuningdek, ta'lim metodi o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning o'qish vazifalarini bajarishga qaratilgan nazariy va amaliy bilish faoliyati yo'lidir. Ta'lim jarayoni va uning natijalari ta'lim beruvchining ta'lim oluvchilar bilish faoliyati harakatini belgilovchi ish-usullariga bog'liq. SHu sababli doimo pedagogikada ta'lim metodlariga ta'lim beruvchining ish-usullari va ta'lim oluvchilarning bilish faoliyati usullari deb qaraladiki, bu usullarning har ikkalasi ham o'quv vazifalarini bajarishga qaratilgandir. Ta'lim metodlari ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar faoliyatining xususiyatini belgilaydi. Ular ta'limning maqsad – vazifalariga bog'liq bo'ladi [5].

Ta'lim metodlari tevarak–atrofdagi dunyoni bilishning umumiy qonuniyatlarini tushunishga bog'liqdir, ya'ni ular falsafiy metodologik asosga egadir va ta'lim jarayonidagi qarama – qarshiliklarni, ta'lim jarayonining mohiyatini va tamoyillarini to'g'ri anglash natijasidir.

Ta'lim materiali ta'lim mazmunida ifodalangan ilmiy fikr mantig'iga bog'liqdir. O'quv materialining mazmuni tobora chuqurlashib, murakkablashib, takomillashib va ilmiy tus olib bormoqda, shuning uchun ta'lim metodlari ilmiy bilishning mantig'i va metodlariga tobora ko'proq bog'liq bo'lib bormoqda.

Adabiyotlar tahlili. Sharq mutafakkirlarining didaktik qarashlarida ham ta'lim metodlari masalasiga jiddiy e'tibor qaratilgan. Buni Al – Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Al – Beruniy, Abu Ali Ibn Sinolarning turli ta'lim metodlari haqidagi fikrlari, qarashlari, amal qilgan ta'lim yo'nalishlarida yaqqol sezish mumkin.

Muhammadibn Muso al – Xorazmiy o'zigacha bo'lgan ta'lim metodlarini sintezlashtirishga harakat qilgan. Barcha mutafakkirlar kabi u ham ko'rgazma – tajriba metodlari, savol – javob metodlari, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish metodlari, bilimlarni sinash metodlaridan keng foydalanilgan.

U “Al – Jabr va val muqobola”, “Hind arifmetikasi haqida kitob”, “Sinus Zijlari”, “Kitob suratard”, “Er sathini o'lchash”, “Quyosh soati to'g'risida”, “YAhudiylar tarixi va ularning bayramlarini belgilash”, “Vasiyatlar kitobi” kabi asarlarni yaratgan.

Al – Xorazmiy matematika fanining amaliy ahamiyatini yuksak cho'qqilarga ko'tara olgan. Uning buyuk ixtirolaridan biri – “O” (nol) sonini yaratishi va bu orqali uning fanga kiritgan buyuk kashfiyoti unli pozitsion sanoq sistemasining iste'molga kiritilishidir. Bulardan tashqari u olimlar dunyosi faoliyatini ham 3 xil yo'nalishlarga ajratadi va uni ilmiy jihatdan asoslab beradilar.

Birinchi yo'nalish. O'zlarigacha bo'lgan ilmiy natijalarni o'rganuvchi va ular orasidagi mavjud uzilishlarni ulab ularni kelajak avlodga etkazuvchi olimlar.

Ikkinchi yo'nalish. O'zlarigacha bo'lgan ilmiy yo'nalishlarni o'rganish va muayyan yo'nalishni asl holiga nisbatan anchagina oldinga yuksaltirish bo'yicha faoliyat ko'rsatgan olimlar.

Uchinchi yo'nalish. Fanga butunlay yangi yo'nalishlarni kirituvchi, kashfiyotlar qiluvchi, ta'limotlar yaratuvchi olimlar.

Abu Nasr Farobiy ta'limda barcha fanlarning nazariy asoslari o'rganilsa, tarbiyada ma'naviy – axloqiy qoidalar, odob me'yorlari o'rganiladi, kasb – hunarga oid malakalar hosil qilinadi, deb o'qtiradi. Bular tarbiyachilar va murabbiylar tomonidan turli metodlar yordamida amalga oshiriladi.

Forobiy ta'lim – tarbiya ishlarini nazariy yo'l bilan amalga oshirishga ko'proq e'tibor beradi. Shuning bilan birga u ta'lim – tarbiyada rag'batlantirish, odatlantirish va vaqti kelganda majbur etish metodlaridan foydalanish g'oyalarini ham ilgari surgan.

U matematika, mantiq, tibbiyot, ilmi nujum, musiqa, huquq, tilshunoslik, poetika kabi sohalar bilan shug'ullangan, turli tillarni o'rgangan. Manbalarda yozilishicha u 70 dan ortiq tilni bilgan.

Buyuk mutafakkirning inson kamolotiga oid asarlarida jamiyat talablariga to'la – to'kis javob bera oladigan va uni tinchlik hamda farovonlikda saqlab turishga xizmat qiladigan barkamol shaxsni tarbiyalash xususida fikr yuritiladi. Bugungi kundagi barkamol avlod tarbiyasida olim ijodidan keng ko'lamda foydalanish lozim.

Abu Rayhon Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo'llari, usullari haqidagi fikrlari hozirgi davr uchun ham dolzarbdir. Uning fikricha ta'lim oluvchilarga ta'lim berishda quyidagilarga e'tibor berish kerak:

- ta'lim oluvchilarni zeriktirmaslik;

• bilim berishda bir xil narsani yoki bir xil fanni o'rgatavermaslik kerak – bu dars jadvaliga qo'yilgan talablardan biri;

- uzviylik va izchillik;
- tahlil qilish va taqqoslash;
- takrorlash;
- materialni ko'rgazmali bayon etish va shu kabilar.

Beruniy ta'lim berish davomida dars jadvalidagi fanlarni navbatma – navbat joylashtirishni quyidagicha ifodalaydi: ta'lim oluvchilar bir fandan ikkinchisiga o'tishda ular bir bog'dan ikkinchi bir yangi bog'ga o'tganday bo'lsin. Unda ta'lim samarali olib boriladi.

Abu Ali Ibn Sino ta'lim oluvchilarni jamoa qilib o'qitishni ta'kidlaydi. U ta'lim oluvchilarni o'qitishda ularni birdaniga kitob bilan band qilib qo'ymaslik kerak deb o'qtiradi. SHuningdek, olimning fikricha olib boriladigan o'quv mashg'ulotlarning mazmun – mohiyati ta'lim oluvchilarning yosh xususiyatlariga ham mos kelishligi va unda turli xil ta'lim metodlari va shakllaridan foydalanish zarur. Bu orqali ta'lim oluvchilarining zerikishlari oldi olinadi.

Ibn Sino ta'limoti bo'yicha bilishda qaysi metodlardan foydalanilmasin – u og'zaki ifodalash, bilimlarni tushuntirish, turli ko'rinishdagi suhbatni tashkil etish, tajribalarni uyushtirish bo'ladimi baribir, ta'lim oluvchida haqiqiy bilim hosil qilish, mustaqil, mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, olgan bilimlarini amaliyotga tadbiiq eta olish qobiliyatini tarkib toptirish asosiy maqsad bo'lgan.

Olim axloqdagi o'zgarishlarni ularning organizmidagi o'zgarishlar bilan bog'lab tushuntiradi. Masalan, agar yomon xulq odatga kirib qolsa, u mijoz buzilishini keltirib chiqaradi, g'azab kuchli qizdiradi, qayg'u kuchli ozdiradi, xulqning mo'tadilligi natijasida ham nafs, ham badan sog'lom bo'ladi, deb uqtiradi.

Natijalar va muhokama. Zamonaviy ilm – fan va texnika – texnologiyalarning rivojlanishi bilan ta'lim metodlariga bo'lgan munosabat ham o'zgarib, takomillashtirib, zamonaviylashib boradi va ular hozirgi zamon didaktikasi hamda xususiy metodikalardagi ta'lim metodlari bilan uyg'un holda shakllantirilib boriladi. SHu sababli ham unga turlicha yondashuvlar bo'lishi ham tabiiydir. Bunda ayniqsa didaktik harakterga ega bo'lganlari muhim ahamiyat kasb etadi va ular pedagogik nazariya doirasida amalga oshirilmog'i lozim. Bu borada ta'lim metodlari nazariy jihatdan yaxshi asoslangan bo'lishi va pedagogik nazariyadan kelib chiqqan bo'lishi kerak hamda uning amaliy ahamiyatiga albatta e'tibor qaratiladi, chunki ta'lim metodlari amalda qo'llanilmasa u foydasiz bir narsaga aylanadi.

Ma'lumki, ta'limning amaliy yo'nalganligi ta'lim metodlarining eng muhim talablaridan biridir va u doimo zamon talabidagi dolzarb yo'nalishdir.

Demak, ta'lim metodlarida pedagogik nazariyaning amaliyot bilan bog'liqligini ta'minlashga qaratilgan yondashuv har doim zarur va kerak. Nazariya qancha chuqur va ilmiy bo'lsa, ta'lim metodlari o'shancha samarali bo'ladi. Pedagogik qarashlarda nazariya qancha kam ifodalangan bo'lsa, ta'lim metodlari bu nazariyaga shuncha kam bog'liq bo'ladi.

Pedagogika fani maktablar va ta'lim beruvchilarning ilg'or ish tajribalarini umumlashtiradi, an'anaviy ta'limning ilmiy asoslarini ko'rsatib beradi, o'qitishning zamonaviy, samarali metodlarini ijodiy ravishda izlab topishga yordam beradi. SHu sababli ham ta'lim metodlari oldiga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi:

1). O'quv materialini o'rganish yo'li fikr yuritishning didaktik materialistik usullarini, milliy mafkuraga hamda milliy qadriyatlarga asoslangan axloq, xulq – atvorning irodaviy sifatlarini shakllantirishga olib kelish kerak. SHu talab nuqtai nazaridan qaraganda, ta'lim metodi tarbiyalovchi

harakterda bo'lishi, ya'ni bilimlarni o'zlashtirishgagina emas, balki ta'limning tarbiyalovchilik imkoniyatlarini ishga solishga ham yordam berishi kerak.

2). Ta'lim metodi ilmiy dalillar bilan ravshan va aniq asoslangan bo'lishi lozim. Ana shunda ta'lim beruvchisi, bu metod bilan ishlashda qanday vazifalarni qo'yib, hal qilish mumkinligini va qanday vazifalarni amalga oshirib bo'lmasligini ko'ra oladi. Metodning ilmiyligi ta'lim oluvchilarning ravshan va aniq fikr yuritishini hamda materiallarni o'zlashtirish jarayonidagi dalil – isbot va muhokamalarning maqsadi, vositalari, usullarini, shuningdek, asosiy va ikkinchi darajali natijalarni ham bildiradi.

3). Ta'lim metodlarining tizimliliigi ularning samaradorlik darajasini belgilaydi. O'quv materialini o'rganishning har qanday alohida olingan usuli, garchi, shu darsda qo'llanish uchun juda qulay bo'lsa ham, o'qitishning boshqa metodlari bilan birga qo'llanilmaganda ta'lim oluvchilar aqlining o'qishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmasligi mumkin.

4). Ta'lim metodlari oldiga muqarrar sur'atda qo'yiladigan yana bir talab – ularning tushunarli bo'lishidir. O'qitish yo'li ta'lim oluvchiga tushunarli va maqbul bo'lishi, o'quv materialini o'rganish usullari esa uning bilimlarni o'zlashtirishdagi yosh imkoniyatlariga muvofiq kelishi lozim.

5). Bolani sezgi organlari orqali bilishga o'rgatish va o'quv jarayonida ko'rsatmali qurollardan iloji boricha ko'proq foydalanish zarurligi ta'lim metodlari oldiga qo'yiladigan muhim talabdir. Ta'lim metodlarini ta'limni ongli va faol shaklda olib borish tamoyili nuqtai nazaridan asoslash zarurligi ham muhim talablardan biridir. Bolaning o'quv mashg'ulotlariga ongli munosabatda bo'lishi, o'quv materili mazmunini ongli ravishda tushunishi, undagi bilish faolligi va qiziqishining darajasi ta'lim beruvchining tushuntirish metodlariga va ta'lim oluvchilarning bilimlarni o'zlashtirish usullariga bog'liq.

6). Ta'lim metodlari oldiga qo'yiladigan talablardan yana biri – bu bilimlarning asosli va puxta bo'lishidir. Ta'lim metodlari yaxshi natija beradigan bo'lishi lozim. Ta'lim beruvchining tushuntirish va ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish usuli rejalashtirilgan yoki mo'ljallangan natijani berishi kerak [6].

Ta'lim metodlari va vositalarining tavsifi. Metodlar bir qancha asosiy guruhlardan iborat bo'lib, ularning har biri o'z navbatida kichik guruhlar va ularga kiruvchi alohida metodlarga bo'linadi. O'quv – biluv faoliyatini tashkil qilish va amalga oshirish jarayonining o'zi esa axborot uzatish, qabul qilish, anglash va o'quv axborotlarini esda saqlashni hamda olinadigan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llay olishni nazarda tutishni hisobga olsak, birinchi guruh metodlariga so'z orqali axborotni uzatish va eshitish orqali qabul qilish metodlari og'zaki metodlar; hikoya, ma'ruza, suhbat va boshqalar; ikkinchi guruh metodlariga o'quv axborotlarini ko'rgazmali uzatish va ko'rish orqali qabul qilish metodlari – ko'rgazmali metodlar: tasviriy, namoyish qilish va boshqalar; uchunchi guruh metodlariga o'quv axborotini amaliy mehnat harakatlari orqali berish (amaliy metodlar, mashqlar, Laboratoriya tajribalari, mehnat harakatlari va boshqalar) kiradi.

Demak, amaliyotda keng qo'llanilib kelayotgan ta'lim metodlarini quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin (1 - shakl).

O'quv materialini **og'zaki bayon qilish metodi** bayon qilinayotgan ma'lumotlarning to'g'ridan – to'g'ri ta'lim beruvchining jonli nuqti orqali idrok qilinishi bilan tavsiflanadi va ana shu xususiyatiga ko'ra ta'limning boshqa metodlaridan farq qiladi.

Ta'limning **ko'rgazmalilik metodidan** amaliy faoliyatda foydalanishda namoyish etish, tasvirlash va ekskursiya metodi bilan ish ko'rishda ta'lim oluvchilarni turli mavzularda tasviriy materiallar bilan ishlashga jalb etish muhim didaktik ahamiyatga ega.

Amaliy mashg'ulotlar metodi, asosan o'zlashtirilgan ilmiy bilimlarni mustahkamlash va uni amalda qo'llay olish, tegishli ko'nikma va malakalarga ega bo'lishni ta'minlashga xizmat qiladi. Odatda mashq qildirish deganda ilmiy bilim va ma'lum bir ish – harakatni o'zlashtirish yoki takomillashtirish maqsadida rejali ravishda tashkil etilgan takrorlash tushiniladi.

Mashq qildirish metodi o'quv predmetlarining mazmuni va tavsifiga qarab turlicha olib borilishi mumkin. Ta'lim oluvchilarning o'zlashtirgan ko'nikma va malakalarini mustahkamlash va ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mashq qildirish quyidagi talablarga amal qilishi lozim:

1. Topshiriqning maqsadi ta'lim oluvchilarga aniq va ravshan tushuntirilgan bo'lishi, mazmuni va uni ishlash yo'llari esa puxta o'qtirilgan bo'lishi lozim.

2. Ta'lim oluvchilar diqqati taqdim etilayotgan mashqqa jalb qilinishi, jamoaning va har bir ta'lim oluvchining intilish va qiziqishlari hisobga olinishi lozim.

3. Topshiriq rejalashtirilgan (loyihalangan) tizim asosida va ularni bajarishdagi jarayonlarning izchilligiga asoslangan bo'lishi lozim.

4. Ma'lum qoida yuzasidan o'zlashtirilgan ko'nikma va malakalar shu qoidaga oid boshqa mazmundagi topshiriqlarni bajarishda ham osonlik bilan qo'llanilishi lozim.

5. Topshiriq berilishida ta'lim oluvchilarni faollashtirilgan ijodiy faoliyatga yo'naltirilishini ham e'tiborga olishi lozim.

6. Beriladigan topshiriq (mashq va shu kabilar)ni ta'lim oluvchilarning belgilangan vaqti ichida albatta bajara olishligini e'tiborga olish kerak va bunda ta'lim oluvchilarning intellektual salohiyatiga (umumiy va ayrim hollarda xususiy intellektual salohiyatiga) e'tibor qaratilishi mashq qilish jarayonining optimal variantlarini kafolatlash imkoniyatini beradi.

Ta'lim metodlarining bu turida ta'lim oluvchilarga beriladigan yozma ijodiy mashqlar va topshiriqlar muhim o'rin egallaydi. SHuningdek, ta'lim oluvchilarga beriladigan mashq – topshiriqlar ichida kollokumlar bajarish hamda ayrim mavzular bo'yicha mustaqil ma'ruzalar tayyorlash va grafik ishlarni bajarish ta'lim oluvchilarning mazkur sohadagi ongli ijodiy munosabatini yanada yuksaltirishga didaktik asos bo'ladi.

Xulosa. Mazkur jarayonda, ayniqsa o'qituvchining pedagogik mahorati oshishi asosidagi ta'lim metodlarining samaradorligini oshirishda quyidagi qobiliyatlari muhim asos bo'la oladi: pedagogning bilish qobiliyati; pedagogning diqqatni taqsimlay olish qobiliyati; pedagogning istiqbolni belgilay olish qobiliyati; pedagogning kasbiy madaniyati va bilimdonligi qobiliyati; pedagogning kasbiy

nazokati va kuzatuvchilik qobiliyati; pedagogning ma'naviy – ma'rifiy madaniyati va nutq qobiliyati; pedagogning obro' orttira olish qobiliyati; pedagogning tashkilotchilik qobiliyati; pedagogning tushuntira olish qobiliyati; pedagogning to'g'ri tushuntira olish qobiliyati; pedagogning to'g'ri muomala qilish qobiliyati va shu kabilar.

Foydalangan adabiyotlar

1. Falsafa. Axmedova M. Taxriri ostida.-T.: UFMJ, 2006.
2. Abdulla Sher. Axloqshunoslik / Darslik. -Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2010 y. 1
3. Abu Nasr Forobiy. Fozil odamlar shaxri.-T.:Yangi asr avlodi, 2016.- 318 6
4. Асекретов О.К., Борисов Б.А., Бугакова Н.Й.и др. Современные образовательные технологии: педагогика и психология: монография. – Новосибирск: Издательство СРНС, 2015. – 318 с.
5. Gulobod Qudratulloh qizi, R.Ishmuhammedov, M.Normuhammedova. An'anaviy va noan'anaviy ta'lim. – Samarqand: “Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi” nashriyoti, 2019. 312 b.
6. Ishmuhammedov R.J., M.Mirsoliyeva. O'quv jarayonida innovatsion ta'lim texnologiyalari. – T.: «Fan va texnologiya», 2014. 60 b.
7. Muslimov N.Ava boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quv-metodik qo'llanma. – T.: “Sano-standart”, 2015. – 208 b.
8. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. T.: Moliya, 2003.